

NOORGANIK KIMYO VA KOSMETIKA SANOATI

Abdunabiyeva Gulruxsor

gulruxsorabdunabiyeva8@gmail.com

Eshmuminova Sevinch

sevincheshmuminova015@gmail.com

Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Kosmetik mahsulotlarni shakllantirishda turli xil kimyoviy tarkibga ega bo‘lgan turli noorganik pigmentlar, jumladan, temir oksidi, xrom dioksidlari, oq pigmentlar va boshqalar qo‘llaniladi. Kosmetikada ko‘pincha titan oksidi va sink oksidi kabi oq pigmentlar mavjud. Ushbu pigmentlar ajoyib darajada yengil, issiqlikka chidamli va ajoyib qoplama kuchiga ega. Nanozarrachalarni kosmetika sohasida qo‘llash.

Kalit so‘zlar: noorganik pigmentlar, titan dioksidi, parabenlar, nanozarralar.

Butun dunyo bo‘ylab iste‘molchilar teginish va his qilishlari mumkin bo‘lgan ajoyib unumdorlik, qiziqarli yangi funkcionallik va boshqa afzalliklarga ega mahsulotlarni talab qilishadi. Hali ham kosmetik formulalarga kiritilgan bir qator noorganik birikmalar mavjud.

Quyoshdan himoya qilish. Titan dioksidi va sink oksidi. Ushbu materiallar terini ultrabinafsha nurlanishining shikastlanishidan himoya qilish uchun quyosh kremi formulalarida qo‘llaniladi. Ushbu ingredientlar rangli kosmetikadagi pigmentlar sifatida ham ikki baravar ko‘payadi. Rang beruvchi moddalar. Noorganik komplekslarga asoslangan bir qator rangli birikmalar mavjud. Temir oksidi, kalsiy karbonat, vismut oksidlorid va slyuda faqat bir nechta misoldir. Rang beruvchi moddalar. Noorganik komplekslarga asoslangan bir qator rangli birikmalar mavjud. Kosmetik qalinlashtiruvchi moddalar. Kislotalar kuchli noorganik kislotalar ba‘zi formulalarning pH darajasini pasaytirish uchun ishlatiladi. Bazalar. PH ni sozlash

uchun asoslar ishlatiladi. Alyuminiy tuzlari. Ushbu birikmalar terlashni oldini olish uchun antiperspirantlarda qo'llaniladi. Pomza noorganik birikma bo'lib, eksfoliant sifatida ishlatiladi. Kremniy dioksidi kosmetikaga plomba moddasi sifatida qo'shiladi, u rangli kosmetik bo'yoqlarni kengaytiradi va sirpanishni ta'minlaydi. Siqilgan havo. Aerozollarni tayyorlash usullaridan biri siqilgan havodan foydalanishdir. Bu havoda topilgan azot, kislorod, vodorod va qolgan noorganik birikmalardan foydalaniladi. Va, albatta, kosmetikada ishlatiladigan eng keng tarqalgan noorganik ingredient suvdur.

Kosmetika sanoati, albatta, juda ko'p plastik chiqindilarni ishlab chiqaradi. Plastik qadoqlashning juda oz qismi qayta ishlanadi. Terracycle kabi kompaniyalar va muammoni hal qilish uchun dasturlar yaratadigan yirik brendlar bilan buni o'zgartirish harakati mavjud. Bundan tashqari, plastik butilkalarni talab qilmaydigan qattiq mahsulotlar ishlab chiqarishga harakat qilayotgan kompaniyalarga nisbatan tendentsiya mavjud. Har bir mahsulotning formulasi biroz farq qilsa-da, ko'pchilik kosmetika tarkibida quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan kamida bir nechtasining kombinatsiyasi mavjud: suv, emulsifikator, konservant, quyuqlashtiruvchi, yumshatuvchi, rang, xushbo'y va pH stabilizatorlari. Kosmetik slyuda odatda oq slyuda deb ham ataladigan muskovitdan ($KAl_2(AlSi_3O_{10})(F, OH)_2$) keladi. Parabenlar bir necha shakllarda mavjud: metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben va izobutilparaben. Ular shaxsiy parvarish mahsulotlarida eng ko'p ishlatiladigan konservantlardir. Buning sababi shundaki, ular o'z vazifalarini juda yaxshi bajaradilar - mahsulotingizni mog'or va bakteriyalardan saqlaydilar va ayni paytda tejamkor.

Kosmetikada parabenlardan foydalanish 2004- yilda Angliyaning Reading universiteti doktori Filippa Darbre tomonidan olib borilgan tadqiqotdan so'ng, 20 ta ko'krak bezi saratoni to'qimalarining namunalaridan 18 tasida paraben borligi haqidagi ma'lumotlardan so'ng ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi. Parabenlar estrogen ta'sirini zaif tarzda taqlid qilishi va estrogen o'simta o'sishini kuchaytirishi mumkinligi sababli, bu muammo deb hisoblangan.

Nanotexnologiya strategiyalaridan foydalanish dolzarb mavzu bo'lib, bu sohadagi tadqiqotlar kosmetika sanoatida sezilarli darajada o'sib bormoqda. Bu

kontekstda noorganik va yutilish qobiliyatini oshiradi, ularga terida qo'llash uchun keng imkoniyatlar beradi va ularni dermofarmatsevtika va kosmetika maqsadlarida tadqiqot qilishda alohida qiziqish uyg'otadi. Nanozarrachalarni - noorganik va organik - kosmetika sohasida qo'llash bugungi kunda juda mashhur bo'lib bormoqda. Kosmetikada, ayniqsa, noorganik nanozarralar, ularning, barqarorligi va toksik bo'lmaganligi sababli organik nanozarralardan ko'ra keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kosmetikada nanotexnologiya: asoslar, joriy tendentsiyalar va xavfsizlik muammolari – sharh Adv. Nanopart., 9 (1) (2020 yil)
2. Nanotexnologiyaning terini parvarish qilishdagi roli Adv. Kolloid interfeysi fanlari., 293 (2021 yil), 102437- modda
3. Kosmetikada nanostrukturali materiallarning o'ziga xos xususiyatlari va roli haqida yangi tushunchalar Kosmetika, 7 (2) (2020)
4. <https://www.science.org.au/curious>
5. <https://analyticsmarketresearch.com/contactus/>